

2. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Profesor: FélixV

Parte Uno.

A continuación, por favor indique lo que para usted significa ser maestro. Qué aspectos deben ser importantes en este rol docente y cuáles son las cualidades indispensable para ser un buen profesor.

R: Para mi ser maestra es poder guiar y ayudar en el proceso de aprendizaje, brindarles conocimiento a los estudiantes, pero también apoyarlos y guiarlos en su preparación para la vida. Los aspectos importantes serian darles los saberes, enseñarles, y otro aspecto importante es guiar a los estudiantes, apoyar en su formación como persona. Las cualidades indispensables para ser un buen profesor principalmente es querer ser profesor, tener esa vocación. También comprender que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y que pueda trabajar con otros compañeros, que no solo se centre en enseñar como uno quiere, sino que también se pueda aprender de otros compañeros y encontrar otras formas de enseñar e implementar algunas de esas cosas con los estudiantes.

Parte dos.

Nombre de la persona que realiza la lectura: Luisa Fernanda Cardenas Latorre

Universidad en la que estudia o estudio: Universidad Pedagógica Nacional

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un numero en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y precepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1	Vamos a compartir parte de lo que ha sido este recorrido. Inicialmente, una vez finalizados los estudios de bachillerato, desafortunadamente no me fue posible ingresar directamente a la universidad por circunstancias, motivaciones, economía.	
2		
3		
4		
5		
6	Fue completamente difícil. Me demoré cuatro años para iniciar la universidad. Cuando inicié la universidad ya tenía mi compromiso, ya estaba mi esposa, ya venía en camino mi hijo. Pero ese inicio del ejercicio de empezar la licenciatura se dio precisamente por esas condiciones. Trabajé mucho tiempo en fábricas, mucho tiempo en lugares muy cerrados. Eso como que no era de mi agrado totalmente. Entonces de pronto estudiar una ingeniería o estudiar no era así como lo que yo pretendía porque seguiría manteniendo esas estructuras cerradas, esos lugares cerrados donde apenas uno sale de su casa amaneciendo y llega a su casa anocheciendo. Entonces esos lugares no me fueron satisfactorios.	
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17	Busqué otras condiciones diferentes y en el camino de esa búsqueda me encontré con una pequeña experiencia donde me dieron la opción de enseñarles a niños de primaria. Empecé como en esos pinitos. Ven, es bachiller pero se le me diría hacer unas jornadas de primaria. Empecé con unos pinitos así como extra trabajo. Y me quedó gustando, me quedó gustando. Empecé con un segundo de primaria, me quedó gustando.	
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

<p>25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82</p>	<p>Claro, obviamente no era un colegio grande, era un colegio pequeñito de garaje por decirlo así. Pero eso como que me dio alternativas, conocí historias de vida de los niños y esas historias de vida fueron las que me indicaron, como bueno por aquí es que es el asunto, por aquí es que es porque se empiezan a tejer esas historias y a ser parte de esas historias. Posiblemente lo recuerden a uno, posiblemente no lo recuerden, eso es lo de menos.</p> <p>Participa en la construcción de vida de estos niños. De ahí tomé la decisión, bueno, vamos a hacer la licenciatura y empecé a buscar licenciaturas a nivel de Bogotá, por el trabajo y por ya mis compromisos adquiridos pues era aquí Bogotá, no había otra opción. Y que me brindaran la oportunidad de trabajar en el día y de estudiar en la noche.</p> <p>En esa época no existía el internet, no había como la opción en línea, como la hay hoy. Era de noche, no había opción. Solamente había una universidad que me brindaba la opción de hacer la licenciatura y era la Universidad Inca, la única que tenía nocturna, las demás eran diurnas.</p> <p>La Salle, por ejemplo, me recibió pero igual era diurna en ese momento, entonces no era factible pues por ya mi situación familiar, mi situación social. Empezamos con el trabajo y ahí fue difícil. Yo comparto mis historias también con los chicos, los primeros semestres fueron duros porque después de cuatro años de quedarte quieto a nivel académico y luego empezar a emprender nuevamente ese rumbo pues fue un tantico difícil.</p> <p>Entonces, los cálculos que se veían, las mismas biología, las mismas químicas. Tocó hacer un repaso general que gracias a Dios y afortunadamente mi esposa estuvo en ese camino y me acompañó. Yo llegaba a tipo once de la noche a la casa y ella se sentaba conmigo a hacer repaso: "Bueno vamos a repasar...". Cogíamos los libros de secundaria también para mirar las bases.</p> <p>Recuerdo mucho por ejemplo la parte de cálculo. Para cálculo, para matemáticas me tocó retomar libros desde tercero primaria y seguido, seguido uno tras otro en una semana llegué hasta el, no recuerdo el título del cálculo que era uno de Pearson hasta que llegué a ese nivel y de ahí para allá afortunadamente. Mi opción, no tenía opciones, mi opción era pasar o pasar todas las asignaturas porque en ese entonces si se perdía una asignatura tocaba repetir todo el semestre y no había la parte económica para cubrir un semestre más. Tocaba mirar cómo suplir todas esas situaciones, todas esas debilidades y fue así. El apoyo de mi esposa estudiando, repasando, ella me hacía preguntas, yo le contestaba de esa manera, nos daban las dos de la mañana repasando y nuevamente al trabajo a las cuatro de la mañana para empezar el trabajo a las seis.</p> <p>En ese momento estaba trabajando en una empresa de energía eléctrica, una compañía que se dedicaba a todo el proceso de alumbrado público. Empecé como almacenista, siempre me ha gustado aprender, entraba a las seis de la mañana, salía a las cinco de la tarde y en ese ejercicio de almacén me dediqué a aprender cómo funcionaban las luminarias, el cableado, los condensadores, cuáles estaban buenos, cuáles estaban regulares, cuáles estaban malos, hacía renovación de luminarias, reparaba, organizaba todo ese proceso y en las mañanas era entregar, el que abría la bodega era yo mi persona y entregar el material a todas las cuadrillas que se iban a trabajar. Y ya después de que se iban todas las cuadrillas entonces me dedicaba a toda la reparación de lo que había en</p>	<p>Me parece muy importante el apoyo que tuvo el profesor Félix. Tener a alguien que te de ese apoyo para lograr lo que quieres es muy bonito. Por mi parte, tengo el apoyo de mis padres respecto a lo que estoy estudiando y me dan la motivación de seguir adelante e ir mejorando. Además de que hay personas que no tienen ese apoyo de alguien para seguir. Esto lo relaciono mucho con el ser maestros, porque me parece algo fundamental en los maestros, que les den el apoyo a</p>
--	---	---

<p>83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140</p>	<p>el almacén y eso pues me enseñó de cierta manera también a aprender básicamente.</p> <p>Terminaba ese contrato, seguí con otro contrato ya como técnico electricista, básicamente las operaciones ya era salir a campo abierto, ya era más de terreno: revisión de alumbrado público, revisión de que se hiciera el trabajo que se tenía que hacer. Después otro contrato fue revisión de alumbrado público nocturno, recorrido por Bogotá en las noches, revisando dónde estaba dañado o deteriorado el alumbrado público, ese fue el trabajo final.</p> <p>Luego logré ingresar a Codensa también, dentro del mismo proceso, dentro del mismo paquete, me mandaron como técnico a levantamiento de planos, entonces estuve un tiempo haciendo levantamiento de planos de alumbrado público, iba a terreno, hacía levantamiento de planos, iba a la 26; en ese entonces la sede principal era la de la 26, donde hoy es Secretaría de Educación, en el segundo piso. Tenía mi oficina, después de llegar de terreno hacía levantamiento de planos en un sistema y alimentaba al sistema, mi tarea era ir a levantar planos, llegar a la oficina, pasarlo al sistema y mi tarea terminaba y chao. Y eso pues me dio como la oportunidad de estudiar en la noche y aprovechar espacios que tenía disponibles para continuar también con el aprendizaje y continuar con la universidad. Eso de cierta manera me benefició en ese momento porque pues, de hecho en ese entonces yo ganaba más o menos un millón de pesos, mientras el mínimo estaba como en cuatrocientos mil pesos, entonces había una diferencia grandísima.</p> <p>Termino ya mi academia, mi licenciatura la terminé en el año 99, sin embargo no empecé a ejercer hasta el 2000 la licenciatura, ¿Por qué razón? Porque pues yo ganaba más como técnico electricista que como docente, como docente me ofrecían seiscientos mil pesos y como técnico me ganaba un millón quinientos. Sin embargo, hay cosas de situaciones que suceden, se acaba el contrato de alumbrado público, se acaba totalmente, lo cierran e inician un nuevo contrato, más o menos nosotros empezamos como en enero el contrato y como en abril cancelaron el contrato y nos pagaron absolutamente todo como si hubiésemos trabajado hasta diciembre.</p> <p>El hecho era que querían cerrar el contrato y abrieron una nueva licitación, un nuevo contrato, pero ya los técnicos les pagaban el mínimo, entonces ahí ya tocó y ahí sí empecé a mirar pues la profesión, empecemos pues si voy a ganar el mínimo y me van a pagar acá el mínimo, pues ya empiezo con mi profesión donde también me empiezan a pagar el mínimo, porque pues mis primeras experiencias como docente realmente fueron apenas con el mínimo básico y pues desafortunadamente no tuve como el privilegio que escucha uno en otros maestros que su recorrido fue de una vez a colegios de élite o colegios donde les pagaban su comisión.</p> <p>Esa época fue dura, fue pesada para mi vida y para mi familia, fue pesada porque pues uno tiene expectativas, uno tiene expectativas de que me gradúo y de una vez inicio económicamente a tener un nivel social mejor, pero desafortunadamente no se dio. Había un compromiso por ejemplo con mi esposa que yo terminaba la carrera y apenas terminaba la carrera y me ubicara, ella empezaba su carrera también. Pero se truncaron esos caminos, se truncaron esos pasos, porque no fue factible, de hecho me gradúo, continúo trabajando en Codensa, se termina el contrato en Codensa, empiezo como docente y los ofrecimientos a nivel económico no fueron satisfactorios.</p>	<p>sus estudiantes y ayudarlos a mejorar a lo largo de su educación.</p>
---	--	---

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Se pasaron muchas entrevistas a muchos colegios, pero siempre había una limitante y ¿cuál era la limitante? que en algún momento alguien de forma honesta me lo dijo, su universidad, usted viene de la Universidad Inca y la Universidad Inca se caracteriza por ser comunista y entonces usted va a venir aquí a montarnos ese sindicato. Entonces, existía en ese momento como un paradigma frente a lo que era venir de pronto luchándola duro de una universidad privada pero de tipo comunista que le dio a uno la opción de estudiar mientras que las demás no la dieron, pero se encuentra uno en el camino de lo político que a nivel de los colegios también le troncan a uno el camino. Esa creo que fue una de las limitantes, el primer concurso por ejemplo que presenté para ingresar al distrito fue más o menos hacia el 2000, 2001 si mal no estoy y en esa época no existía lo que existió después que fue el concurso por SIMO y por méritos, por la comisión, no existía la comisión sino que directamente se ingresaba, como el aval a una universidad y la universidad se encargaba de hacer el ingreso de los maestros.

Me encuentro con que en la entrevista que me realizaron el primer aspecto que tuvieron en cuenta fue ¿cuál es la universidad? La Universidad Inca. Me entrevistan con otros dos compañeros licenciados de la Universidad Distrital y quien estaba a cargo de la convocatoria era la Universidad Distrital y de una vez: *“Les digo, ustedes dos sí pasan pero usted no”* ¿Cuál es la razón? La razón es que usted viene de la Inca y nosotros tenemos prioridad con los de la Universidad Distrital.

Entonces eso me pesó y me cayó bastante fuerte, precisamente porque creo que todos tenemos opciones y todos nos capacitamos y todos hemos hecho un esfuerzo económico y no importa la universidad de donde vengas o de donde otro vengas el hecho, diría yo que tiene más mérito cuando uno ha luchado fuerte que efectivamente le ha causado sudor. Yo de pronto no pude estudiar en el día por condiciones económicas o sociales de ese momento pero se niega o se negó la oportunidad en ese momento de hacer ese proceso, de ingresar. Y entonces, ahí seguí en colegios privados, pero privados que precisamente también, por venir de la universidad que venía, no me fueron abiertos otros espacios sino que tenían que ser colegios básicamente de garaje, colegios pequeños.

Entonces en una ocasión en uno de esos colegios logré inclusive incrementar mi salario, porque llegué con 600 mil pesos de salario y logré ponerme 900, porque empecé a trabajar enseñando matemáticas, estadística, geometría y trabajando los años y me metí con el proyecto de calidad, en ese entonces había lo que se llama Calidad Educativa y era postular el colegio a calidad educativa y postulamos el colegio y quedamos entre los 100 mejores. Era un colegio de garaje, pequeñito, pero se logró ese reconocimiento. El Ariel David y todavía existe. Todavía, es pequeño pero todavía existe. Fue como el primer colegio ya a nivel profesional que tomé y que tuve la opción de empezar ahí.

Después de ese colegio pasé a trabajar con adultos, con adultos en un instituto que se llamaba Instituto San Miguel en Prado Veraniego, estaba en esa sede y trabajé dos años, el último año lo trabajé como coordinador académico. Entonces se hicieron los méritos, una vez le conocen el trabajo a uno el trabajo empiezo a ganarme las opciones. Con adultos allá, trabajé con niños que eran, por decir algo, rechazados de todos los colegios del norte.

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

Esa fue una experiencia muy satisfactoria porque de cierta manera uno reconoce cuando ha sido rechazado, como me pasó a mí, rechazado de otros colegios, colegios del norte no es que usted vivía al sur y no nos sirve necesitamos que lleguen en carro y usted no tiene carro. Necesitamos que vivan aquí en el norte, porque pues aquí los estudiantes son del norte, entonces que usted venga del sur no nos sirve. Entonces, esas limitaciones se encontraron cuando se buscaba trabajo y pues tampoco tenía los recursos para irme a vivir al norte, porque pues no había el recurso económico, todavía no estaba, no era favorable.

Entonces, esa situación ahí logró qué, de cierta manera, me entendiera con los chicos, con los jóvenes que eran rechazados de varias instituciones que llegaban, ahí entonces. Yo ahí enseñaba en todos los niveles; con adultos, entonces en un grupo tenía cuatro niveles, entonces básicamente era personalizado ¿Qué hace? ¿Qué toca? ¿Qué hacemos? ¿En dónde trabaja? ¿Qué está haciendo? Había unos niños que eran hijos de grandes empresarios, pero pues no tenían mucho que hacer, entonces les proponía proyectos; hacían proyectos, había otros chicos que eran adultos, trabajadores también quemándose las pestañas para lograr sacar su bachillerato. Entonces todas esas experiencias las tomé y con eso monté proyectos individuales y los chicos salieron.

Recuerdo una historia ahí que me siguió motivando, un chico que lo cogí en sexto y lo llevé hasta grado once, pues a pesar de que eran dos años en uno, lo llevé hasta grado once. Cuando se graduó de grado once me abraza y me dijo: *“Profe gracias, porque sumercé logró sacarme del mundo de las drogas. Hoy logré cumplir mi sueño y el sueño de mi papá...”*. Porque él vivía solo con la abuelita y la abuelita fallece, entonces él tenía un conflicto bastante grande; era el menor de tres hermanos, pues yo reconocí toda la historia de vida de él y lo logré graduar, lo sacamos en grado once perfecto. Entonces cuando me despedí del muchacho me abraza y me dice: *“Profe gracias, porque por usted logré salir aquí adelante, logré cumplir este sueño y logré salir de ese momento de drogas y de ese momento de soledad que tenía”*.

Entonces, para mí eso fue pues ¡qué impacto! A pesar de las dificultades, me motivó a seguir en la docencia y pese a todo, seguí por muchos años trabajando creo que trabajé como 10 años en colegios privados, así colegios que no tienen un gran nombre pero que me dieron la opción de trabajar de sacar muchachos, de sacar adolescentes, de sacar niños.

Sin embargo, para la época hice el ejercicio de montar mi propio colegio también. Inicie con preescolar hasta transición, tres graditos. Se logró más o menos tener dos maestras y logré organizar ahí. Sin embargo, una particularidad es que una vez se monta el proyecto se ejecuta, trabajé en ese proyecto dos años, casi tres años y aparece la ley 440 de plantas físicas y la planta física la Secretaría de Educación no la aprobó, entonces ahí se vino a tierra que tocaba hacer una serie de inversiones a nivel de la planta física, la planta física no era mía, era en arriendo entonces era imposible hacer esa inversión. Entonces nos tocó cerrar y clausurar esa parte. Se llamaba Dulce Hogar. Más o menos entre el 2004 y el 2006. Más o menos tres añitos, eso fue más o menos de esa época, que se hizo como ese proyecto a la par, intentando suplir. Pero sí, uno se encanta con los niños, pero toca también mirar otras condiciones a nivel económico.

En 2006 logré entrar a un colegio de religiosos que ya ahí sí ya tuve la opción ya un poquito de mejorar mi situación. Oblatas, ya un colegio más

Aquí retomo la idea de que es importante el apoyo de los maestros a los estudiantes. El profesor Félix no dejó solo a ese estudiante, lo ayudó, lo guio a lo largo del colegio y al finalizar su bachillerato el

<p>257</p> <p>258</p> <p>259</p> <p>260</p> <p>261</p> <p>262</p> <p>263</p> <p>264</p> <p>265</p> <p>266</p> <p>267</p> <p>268</p> <p>269</p> <p>270</p> <p>271</p> <p>272</p> <p>273</p> <p>274</p> <p>275</p> <p>276</p> <p>277</p> <p>278</p> <p>279</p> <p>280</p> <p>281</p> <p>282</p> <p>283</p> <p>284</p> <p>285</p> <p>286</p> <p>287</p> <p>288</p> <p>289</p> <p>290</p> <p>291</p> <p>292</p> <p>293</p> <p>294</p> <p>295</p> <p>296</p> <p>297</p> <p>298</p> <p>299</p> <p>300</p> <p>301</p> <p>302</p> <p>303</p> <p>304</p> <p>305</p> <p>306</p> <p>307</p> <p>308</p> <p>309</p> <p>310</p> <p>311</p> <p>312</p> <p>313</p> <p>314</p>	<p>reconocido de más nombre ahí trabajé dos años. También me dieron la opción de crecer, se trabajó un poquito más sobre todo lo que era el constructivismo, asociaciones; entonces logramos aprender fue una escuela y un mejor recurso también para la familia.</p> <p>Pero, pues todavía estábamos dentro de los límites, no era muy significativo a nivel económico, pero pues a nivel social fue mejorando mi situación familiar. En el 2007, sí 2007 fallece mi padre. Dura la situación, porque pues yo trabajaba en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada completa y los sábados.</p> <p>El último año, ese último año fue bastante fuerte, porque tenía que estar en un proceso de acompañamiento de mi papá porque tenía que hacer diálisis cada tercer día. Entonces en el colegio privado es complejo y sin lograr salir un poquito más temprano para lograr ese acompañamiento; sin embargo, pues las directivas en ese momento entendieron la situación y bien.</p> <p>2008, cambiaron directivas de ese colegio, no me entendí con la hermana rectora nueva; hubo conflictos de intereses y pese a que, mi evaluación, allá nos hacían evaluación cada semestre, mi evaluación primer semestre fue muy buena, 96 sobre 100, segundo semestre fue 94 sobre 100. La rectora me dice: <i>“A pesar de sus evaluaciones, el 30 de noviembre de 2008, me dice no le voy a renovar su contrato”</i>. Entonces me quedo en noviembre que otra vez en la penumbra, en las nubes.</p> <p>Siguiente año, nuevamente a colegios de garaje. En 2009 logro entrar a un colegio en la localidad Quinta. En ese entonces, mire, todavía 2009, no me ofrecían sino que, creo que 900 mil pesos en ese entonces, no era un salario ni siquiera alcanzaba el mínimo, estaba por debajo. Trabajé los tres primeros meses así y había pasado otras propuestas en otros colegios, me llamaron de otro colegio me ofrecían un poquito más; como 300 mil pesos más. Entonces ya fui a renunciar, cuando fui a renunciar la rectora me dice: <i>“No profe, no se vaya. Si quiere yo le ofrezco y le nivelo lo que le están ofreciendo allá y quédese. Pero eso sí, no le diga a sus compañeros (jajaja); eso lo hacemos aquí nosotros no más”</i>. Y como era básicamente el mismo salario, pues me quedé.</p> <p>Ahí conocí a una persona que me dijo: <i>“Váyase... ¿No le interesa trabajar en la Secretaría, y seguir trabajando en lo mismo? Yo tengo una persona que conozco allá que da provisionales en Secretaría de Educación”</i>. Listo, hagámosle.</p> <p>Hasta ese momento no conocía nada de la Secretaría, no distinguía a nadie de Secretaría de Educación, no conocía a nadie de Secretaría, nada. Lo único que sabía realmente era, bueno hasta ese momento ya había presentado el concurso, el concurso de ingreso que nos dio la opción de ingreso, hasta ese momento ya había hecho el concurso y estaba a la espera del resultado final. No, ya tenía la respuesta de que sí, pero tocaba esperar las audiencias... Todo el proceso de audiencias, todavía estaba en ese proceso de ingreso.</p> <p>Entonces, pero a nivel de Secretaría realmente no conocía a nadie, no conocía a nadie. Entonces, uno se da cuenta que cuando ingresa al Distrito, que muchos de los maestros que han ingresado antes que uno, ingresaron porque conocían a alguien allá o porque algún familiar estaba allá y sobre todo los del anterior escalafón que lograron ingresar</p>	<p>estudiante le agradeció por estar ahí y no dejarlo solo. Esto me parece muy lindo y me hace pensar en que si quiero ser maestra debo apoyar y guiar a mis estudiantes.</p>
---	---	--

315	precisamente por aspectos ya muy desconocidos; lo que denominamos	
316	hoy en día “palancas”.	
317		
318	Entonces, los anteriores ingresaron mucho por ese proceso, sí a ese nivel.	
319	Entonces alguien me dijo váyase y hablé con esa señora, me fui para	
320	Secretaría, hablé con la señora en cuestión: <i>“Pues tengo unas ofertas en</i>	
321	<i>la tarde, ¿le sirve?”</i> . <i>“Bueno, yo estoy trabajando en la mañana”.</i>	
322	<i>“Primaria. ¿Se le mide?”</i> <i>“Hagámosle en primaria”</i> . Y empecé nuevamente	
323	con primaria, en ese proceso, en ese, en ese iniciar.	
324		
325	Entonces, regreso nuevamente a la docencia, ahí se dan esos pinitos en	
326	los colegios, en Ciudad Bolívar, luego Oblatas en Normandía y ese fue el	
327	último a nivel privado, luego empiezo con provisionales en Secretaría, ahí	
328	afortunadamente se dieron las condiciones, trabajé mañana, tarde y logré	
329	trabajar también con adultos los fines de semana en Ingabo. Había que	
330	nivelar mi situación económica, entonces, trabajaba en la mañana en el	
331	privado, en la tarde con Secretaría de Educación y en los sábados y los	
332	domingos trabajaba en Ingabo con adultos. Y así trabajé más o menos	
333	hasta el 2010, que fue cuando ya ingresamos a Secretaría de Educación	
334	ya por nombramiento en propiedad.	
335		
336	Ahí ingreso al FAZU, el trabajo que se desarrolla básicamente ya es con	
337	jóvenes, se hacen algunos pinitos, algunos proyectos, proyectos	
338	ambientales, fusión de proyectos que aprendí en el camino, hicimos un	
339	proyecto de reciclaje, cuando se hacían las campañas de reciclaje, los	
340	chicos pesaban su reciclaje, se les daba un incentivo económico para	
341	cada curso, al que lograra mayor reciclaje durante el año se le daba una	
342	salida, o si no alcanzaban, unas onces compartidas, eran como los	
343	incentivos que se daban. Se lograba recoger buena cantidad de material	
344	reciclado y toda la comunidad participaba en ese ejercicio. Es un ejercicio	
345	que también finalizó, ya por las nuevas normas, las nuevas leyes, ya no	
346	se puede manejar presupuesto, no se puede recibir, ya toca entregar el	
347	reciclaje a una empresa, a una compañía ya destinada al reciclaje y ellos	
348	son los que se benefician del reciclaje. Entonces, los pelados también	
349	empezaron a desmotivarse frente al reciclaje y básicamente lo único que	
350	se hace es los puntos verdes.	
351		
352	Otro proyecto que se hizo y lo alcancé a hacer ahí, creo que fue con los	
353	niños de séptimo, que fue los terrarios; hicimos varios terrarios ahí y el	
354	lombricultivo que se inicia también, creo que fue en 2011, 2012, que	
355	también nos dio buenas experiencias. La comunidad empezó a trabajar al	
356	frente, recuerdo los padres de familia trayendo el alimento para las	
357	lombrices, cargaban sus bultos, los niños también cargaban sus bultos, se	
358	hicieron las primeras camas de lombricultivo se hicieron en cajitas de los	
359	tomates, cajitas de madera, se hicieron en la parte posterior y ese fue	
360	como uno de los proyectos también al que se le metió el cuerpo un	
361	poquito.	
362		
363	Las diferencias entre el antes y el después, es decir, entre el colegio	
364	privado, por los colegios que pasé, los de garaje, los más formales la	
365	diferencia con ser profesor ya nombrado al distrito en propiedad son las	
366	garantías laborales, el hecho de que tú en el sector privado te paguen 10	
367	meses, salgas en noviembre y mires qué haces para defenderte durante	
368	diciembre, enero y febrero, porque hasta marzo recibes el primer sueldo,	
369	eso es una diferencia grande a nivel económico y a nivel social.	
370		
371	El estar pendiente, de pronto en el privado, si te van a contratar o no te	
372	van a contratar. Pues por lo general, a mí siempre querían que me quedara	

373	en el colegio donde estaba, pero pues económicamente no era factible	
374	para mi situación, pues siempre tenía que buscar nuevas opciones. La	
375	limitante de que me tuvieran presente de qué universidad provengo en el	
376	nivel privado fue un factor totalmente diferenciado, totalmente	
377	diferenciado, porque se cerraron muchas puertas, muchas, muchas	
378	puertas, inclusive algunas de las puertas que se cerraron eran puertas que	
379	ya venían de pronto recomendadas por algún docente que me conocía y	
380	conocía mi trabajo: "Profe vaya y haga la entrevista en el colegio San	
381	Emilio", fui e hice la entrevista: "Profe es que usted vive al sur y usted, no,	
382	viene de la Universidad de Inca, tampoco nos sirve..."; a pesar de la	
383	recomendación que ya existía.	
384		
385	Esas limitantes que se consiguen, que no existen a nivel del Distrito,	
386	cuando ingresas al Distrito de ingresas es por tu trabajo y nadie te está	
387	mirando de qué universidad vienes, qué es lo que hiciste anteriormente,	
388	sino cuál es tu trabajo real hoy. Esa es una diferencia grandísima, te	
389	reconocen por tu trabajo, por lo que haces, no de dónde vienes, ni cómo	
390	vienes, ni cómo vienes vestido, ni cómo llegas, llegas en carro o no llegas	
391	en carro, que en el sector privado es determinante, en el sector público	
392	afortunadamente no, da como esas facilidades tanto a nivel económico	
393	como a nivel social. Cuando ingreso al Distrito, obviamente mejora mi	
394	condición económica sustancialmente, mi ingreso supera también en ese	
395	momento las expectativas frente a lo que ganaba en el privado. Entonces,	
396	para mí entrar al distrito fue ganancia, una ganancia grandísima, algunos	
397	maestros de pronto ven al Distrito como que nos pagan poquito, pero para	
398	mí que estuve luchándola siempre, que estuve en colegios privados, como	
399	decimos de garaje, que me tocó lucharla así fuerte, para mí entrar al	
400	Distrito fue una bendición.	
401		
402	E: Yo le quiero preguntar una cosa puntual y de pronto ves a ver si no la	
403	puedes contar y comparte, si no la dejamos ahí encapsulada en cubierta	
404	y no pasa nada. Y es una anécdota que usted tiene con unos botones,	
405	decía que en alguna parte le tocó pegar botones, tengo como un recuerdo	
406	de decir que usted alguna vez comentó algo así.	
407		
408	Cuando estaba trabajando en el Instituto San Miguel, en el Instituto San	
409	Miguel, resulta que llegué, como les comenté anteriormente, llegué a	
410	coordinador ahí, pero a nivel económico ya la institución, la institución era	
411	una institución que años anteriores logró tener aproximadamente unas 10	
412	sedes aquí en Bogotá, pero que por el manejo administrativo se derrumbó.	
413	Cuando yo llego al Instituto San Miguel ya no quedaba sino una sede, ya	
414	no quedaban más sedes, quedaba solamente la de Prado Veraniego y la	
415	estaban sosteniendo básicamente ya lo último, básicamente llego yo al	
416	final de ese ciclo, de esa institución.	
417		
418	La cierran más o menos en julio, o sea, se termina el primer semestre y la	
419	cierran y en ese momento junio, julio conseguir un colegio para un maestro	
420	no es factible, no es factible entrar a trabajar a mitad de año a un colegio,	
421	no es factible, se pasan muchas hojas de vida así pero no dan fruto.	
422	Entonces cierran el colegio por recurso económico, venden la licencia,	
423	hice el intento de comprarla, hice el intento porque yo hablé para comprar	
424	la licencia: "Yo le ofrezco 10 millones, véndame la licencia. Yo me los	
425	consigo de donde sea, cómo sea, véndame la licencia y esta es una	
426	oportunidad". Sin embargo no me le bajaron de 80 millones.	
427		
428	La sola licencia, 80 millones. Esa institución dio frutos, fue grande. La mala	
429	administración, los dueños se dedicaron a viajar por Europa, los	
430	administradores abrieron sus propias instituciones con los recursos que	

431	sacaban de esa institución. Entonces los dueños nunca se dieron cuenta	
432	de esa situación. Existieron otras instituciones que se abrieron gracias a	
433	esa y fue precisamente por el abandono de los mismos propietarios.	
434		
435	Mientras los propietarios estaban en Europa viajando con los recursos del	
436	colegio, los administradores también estaban haciendo sus propias	
437	instituciones. Entonces, ese julio se cierra la institución; ofrezco la compra	
438	pero no fue posible, me pedían mucho, entonces a seguir trabajando, pero	
439	en julio es difícil. Entonces, yo he aprendido a manejar máquinas, toda mi	
440	vida he aprendido a manejar máquinas y he sido una persona que aprende	
441	viendo. Y me hacen un ofrecimiento, pues no hay más, hay un trabajo	
442	como operario de una máquina bordadora.	
443		
444	Inmediatamente yo acepto ese trabajo de un bordado. Seis meses trabajo	
445	ahí, bordado, primero porque no tenía opción, los recursos económicos a	
446	nivel familiar estaban escasos, mi hija estaba por nacer, la menor, estaba	
447	a punto de nacer, de hecho estaba ya en su fase de nacimiento, nacía ese	
448	septiembre siguiente que es 2003. Entonces 2003 a mitad de año es	
449	donde me quedo sin trabajo y empiezo a trabajar en bordados hasta	
450	diciembre.	
451		
452	Entonces trabajé, volví a la empresa, a la fábrica, siempre antes de	
453	empezar la universidad mi trabajo fue en textilerías, entonces no era un	
454	trabajo que desconociera, porque también antes de empezar con	
455	Codensa, antes de empezar con ese trabajo, yo trabajé mucho tiempo en	
456	textiles. Esa como la situación, de hecho antes de conocer a mi esposa	
457	trabajaba en una textilería que se llama Textilia, que aún existe en Puente	
458	Aranda y para iniciar la universidad pedí permiso allá, que fue negado.	
459	Entonces ese día que yo llevaba dos cartas, llevaba la carta de renuncia	
460	y la carta de agradecimiento, entonces como no me dieron la opción, pasé	
461	la carta de renuncia, entonces ahí fue cuando ya empecé a trabajar con	
462	los contratos de Codensa.	
463		
464	Entonces esa partecita que históricamente se olvida también, que son de	
465	luchas fuertes.	
466		
467	A nivel industrial esa situación es la que no me agrada mucho porque se	
468	cierran puertas, se cierran muchas otras puertas. Sin embargo, uno cree	
469	que las tiene ganadas una vez termina la universidad y también hay	
470	puertas, puertas, fronteras, puertas, también, que hay que derrumbar y	
471	puertas que hay que superar. Entonces en 2003 tomo un trabajo de seis	
472	meses en textiles, en bordados, empiezo a bordar.	
473		
474	Existen diferencias y las diferencias radican en las oportunidades que	
475	cada uno ha tenido históricamente. Pues cuando uno se encuentra con un	
476	profesor que viene de un colegio privado donde su salario era de 5	
477	millones y llega a ganarse 2 millones y medio, pues para ellos es el caos,	
478	cambiar sus hábitos de vida. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la	
479	oportunidad, tuvieron de pronto la suerte, no sé, hay muchos factores que	
480	influyen ahí, de pronto los conocidos que los lograron ubicar en esos	
481	puestos y en esos colegios. Porque sí, hay colegios a nivel privado que	
482	hoy están pagando 10 millones de salario, entonces un profesor que hoy,	
483	por ejemplo, ingrese al distrito, que venga de un colegio de esos donde	
484	les pagan 10 millones, pues para ellos es cambiar su estilo de vida y es	
485	ganar menos. Pero para maestros, como el caso mío, donde venimos de	
486	ganar, inclusive menos del mínimo, porque es que en los colegios privados	
487	que le toca trabajar a uno, ellos dicen: "No, pero usted solo va a trabajar	
488	mediodía, entonces no le podemos pagar sino la mitad del mínimo".	

489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546

Como la excusa, sí. Entonces cuando uno viene de trabajar 10 meses, de pronto también de trabajar en empresa porque así ya como profesional y todo, no hubo otra opción sino que tocó volver a la empresa tradicional, a ganarse el mínimo, a lucharla fuerte. Cuando ya uno viene de esa circunstancia, el entrar al Distrito, es el salvavidas porque ya empieza, que ya la prima, que ya recibir el sueldo en diciembre, que recibir su sueldo en enero, que ya mi familia no va a pasar las necesidades en esos meses; porque es que durante 10 años o más de 10 años mi familia no sabía qué era ganarse una prima en diciembre, qué era lograr estar tranquilo un enero porque ya hay trabajo, porque ya sabemos que voy a ingresar, que ya sé que estoy ahí, que hay una estabilidad a nivel económico y eso es una estabilidad también a nivel emocional.

Cuando yo ingreso al Distrito se da la opción de que mi esposa, por ejemplo, pueda seguir estudiando, pero ya mi esposa dice no, ya hacer una carrera a estas alturas de la vida ya voy a gastar mucho tiempo, entonces ella simplemente hace una carrera tecnológica y ella hace la tecnología en regencia de farmacia. Sí la logra hacer, pero ya después de que ingresé al distrito, o sea, después de 2010 cuando ya ingreso se dio esa opción, que 10 años que estuve en el privado, mi esposa no pudo lograr acceder a la universidad, se pospusieron los planes 10 años y esos 10 años realmente limitaron también el progreso de mi esposa. Ella hace su trabajo y a ella le gusta lo que hace y ahí me siento contento de que al menos yo llegase a faltar porque esa era mi inquietud, mi miedo básicamente, porque es mi esposa la mujer que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas y que yo no lograrle dar lo que ella merecía, porque ella se sacrificó conmigo, lo que le digo, trasnochando para poder estudiar y sacar la carrera adelante y no poder suplirle lo que ella necesitaba, que era empezar su universidad, pues para mí eso era bastante rudo, bastante complicado, porque se siente uno, bueno no estoy cumpliendo con lo prometido, no estoy cumpliendo con lo que nos habíamos propuesto, pues nuestros sueños, nuestras situaciones no se lograron, esas expectativas que quedaron ahí quieticas no se cumplieron.

Entonces, claro, eso es un sentimiento, es un sentimiento, una frustración, un sentimiento de frustración que lo invade a uno y que lo empieza a frenar en ciertas cosas también, y pues no había opción, se trabajaba, se trabajaba y a ella también le tocó trabajar duro en empresas, textileras también, a ella también le tocó muy fuerte y solo logramos de que ella hiciera esa tecnológica hasta después de 2010; ya cuando yo me gradué en el 2000, para que ella empezara en 2010, 10 años después, o sea cuando ya ingreso al Distrito es que se ve la opción de que ingresa: *"Ingresa y cumple tu meta. Mira"*. Ya el empezar otra vez a estudiar y a definir que voy a estudiar cuando han pasado 10 años de frenar ese estudio, entonces para ella también ya empezar fue más complejo y ya definir una carrera profesional también para ella fue complejo, y dijo no: *"Yo hago una tecnología y ya con eso me siento"*. Pero igual estaba el miedo mío, o sea si me llega a pasar algo a mí, mi esposa, mis hijos, pasando necesidades, pasando situaciones complejas, mi esposa sin poder haber estudiado y cómo va a ser cuando si yo llego a faltar, pues era un miedo constante, era un miedo que siempre me tenía. Hoy ya pues estoy más tranquilo, sé que mi esposa es regente de farmacia y que trabaja y que le gusta su trabajo, está contenta, ella está ejerciendo lo que estudió. Entonces ya mis hijos, ya cada uno ya tiene su nivel también profesional, Dios mediante, mi hija que es la última que me queda, ya está en sexto, pero la lucha fue fuerte y sí, pasar del privado al público para mí

547	fue una ventaja y una bendición, grandísima, grandísima porque cambió	
548	totalmente mi nivel social, total.	
549		
550	En 2012, el privado, no me quejo del privado, porque el privado fue una	
551	escuela también, muy demorada porque fueron diez años, del privado,	
552	pero aprendí, cada colegio por el que pasé me dio una enseñanza, en	
553	algunos aprendí a ejecutar proyectos, en otros aprendí más de pedagogía	
554	y eso logró que cuando llegara ya al Distrito, tuviera como algunas cosas	
555	claras frente a los proyectos, entonces, logramos traer lo del lombricultivo,	
556	que fue el eje principal para la parte de recuperación de suelos, se logra	
557	trabajar dos años de forma rudimentaria y un año ya un poquito más, con	
558	apoyo de la Universidad Pedagógica, en ese entonces llega Gina, colega	
559	muy estimada también, de física, y como que entendimos la circunstancia	
560	y ella apoya el proyecto del lombricultivo, se mete de lleno a trabajar	
561	conmigo en el lombricultivo, y le llega a ella una propuesta de trabajar con	
562	la Pedagógica con ese proyecto, entonces me comunica el ejercicio, que	
563	si estoy interesado pues obviamente, claro que sí, entonces nos metimos	
564	con ella de lleno, logramos elaborar una cartilla frente a los procesos del	
565	lombricultivo, integrando biología, física y química, se integra en esa	
566	cartilla y eso hace que llevemos esa experiencia pedagógica a Italia.	
567	Entonces la logramos llevar como representación de Colombia. En esa	
568	participamos 5 colegios de Colombia, unos más que todo de regionales,	
569	de Santa Marta iban 2 colegios, de Villavicencio, del Meta iban 2 colegios	
570	también, 6 colegios y 2 colegios de aquí de Bogotá, logramos participar	
571	en esa convocatoria, así que logramos asistir a Italia, a mostrar nuestra	
572	forma de trabajo y de cómo logramos integrar las ciencias en este caso,	
573	para mejorar la parte pedagógica. Ese fue un reconocimiento, que de	
574	cierta manera le agradezco mucho a Gina, porque logró ese objetivo y se	
575	logró conocer un sitio del mundo que no conocía y mostrar lo que	
576	hacíamos aquí en Bogotá.	
577		
578	Un trabajo en equipo bastante bueno, un trabajo que dio ese fruto gracias	
579	a Dios. En 2012, también fue en ese mismo año, el Distrito hace la	
580	convocatoria para maestrías, es la primera convocatoria que hacen para	
581	que los maestros cursemos maestría, me postulo, y me aceptan en la	
582	Universidad de La Sabana para hacer la maestría en Informática	
583	Educativa. Entonces, empiezo a trabajar y a estudiar también, para ese	
584	proceso en la Universidad de La Sabana, también ahí, por ejemplo, doy	
585	gracias al Distrito, porque personalmente no hubiese podido pagar la	
586	maestría, entonces ese fue un auxilio que le doy gracias también al Distrito	
587	y al estar en las entidades públicas. Esa beca fue parcial, fue el 70%, en	
588	La Sabana. Esa época fue, pues afortunadamente la maestría era los	
589	viernes y los sábados, viernes en la tarde y sábados todo el día, entonces	
590	tocó pedir de cierta manera permiso para que nos dejaran salir un poquito	
591	más temprano y los viernes salir un poquito más temprano. Nosotros	
592	salíamos a las doce y cuarto, yo intentaba salir a las once para estar a las	
593	tres de la tarde. Cuadraba horarios y corra y corra. Pues afortunadamente	
594	la parte directiva en ese entonces era como flexible. La coordinadora era	
595	Lourdes, el rector era Carlos, Carlos Niño.	
596		
597	Entonces con Carlos fue factible hacer eso. Que pues uno conoce otras	
598	historias y hay rectores que no permiten ese tipo de circunstancias. Pero,	
599	afortunadamente el profesor Carlos Niño y la profesora Lourdes, dieron la	
600	viabilidad para salir un poquito más temprano. No era mucho, pero sí	
601	tocaba salir un poquito más temprano para correr y cumplir también con	
602	la universidad.	
603		
604		

605	Fueron años también de arduo trabajo de lectura, de escritura. Sobre todo	
606	en la parte informática educativa que era buscar las herramientas de los	
607	jóvenes y buscarles herramientas para que ellos lograran trabajar sin los	
608	recursos. Porque pues en colegio, por decirlo así, rural, no hay la	
609	tecnología que se esperaba que existiera, sobre todo por la época. En el	
610	2012 se supone que ya hay internet a todo nivel, 2012 supone que ya los	
611	chicos cuentan con Tablet, con dispositivos, pero a nivel rural eso no es	
612	así de fácil. De hecho hoy todavía tienen ese tipo de limitaciones.	
613		
614	Mi esposa también estaba estudiando. Los dos estábamos estudiando.	
615	Ella estudiaba la regencia de farmacia y entonces había cosas que eran	
616	muy afines. Pues la química, normal, ya le ayudaba a ella. Ya se invirtieron	
617	los papeles, entonces en química ya yo le colaboraba. Hacer la estructura,	
618	por ejemplo, hacer los mapas mentales, los mapas conceptuales, toda esa	
619	parte también le colaboraba. Entonces tocaba estudiar para ambos lados.	
620	Nos dividimos el trabajo. Ella se dedicó básicamente a estudiar y yo	
621	también a estudiar y a trabajar. Esa fue una opción que nos permitió de	
622	pronto, porque ya en ese momento ya existía la educación en línea,	
623	entonces ella hizo semipresencial. Ella hizo su regencia con la	
624	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja de forma semipresencial.	
625		
626	Muchas clases eran en línea, entonces se lograba solventar eso, pero ella	
627	se sentaba a trabajar y pues se dio la opción de que ella no trabajara sino	
628	que se quedara en casa en ese momento. Pues ya tenía un poquito más	
629	de estabilidad y ya podía suplir esa situación. Ella se quedó en casa con	
630	los dos chicos, pendiente de los chicos y pendiente de su estudio y de mí,	
631	porque también seguíamos igual. Y claro, yo llegaba del colegio a apoyarla	
632	en lo que ella necesitaba, pues uno trabajaba hasta las 12 y cuarto, pues	
633	ya quedaba medio día para colaborarle a ella. Preparar las clases mías y	
634	preparar el trabajo y ayudarle a ella en su proceso. Y ayudarle a los	
635	pelados también en su proceso.	
636		
637	En el Francisco Antonio Zea de Usme (FAZU) a nivel de enseñanza,	
638	cuando llegamos los chicos estaban acostumbrados a lo tradicional,	
639	mucho tablero, tablero, docente de cátedra, tablero, docente de cátedra.	
640	Siempre creo que... y no había más, porque ellos no tenían recursos, no	
641	había más recursos. Entonces, creo que cuando llegamos nosotros	
642	cambió, cambió un poco, porque ya no era solamente el tablero, sino que	
643	ya empezamos a hacer los proyectos, empezamos a trabajar con ellos en	
644	el jardín, empezamos a trabajar con ellos en otras cosas que también, que	
645	son un poquito más de llevar al niño a hacer, más que a escribir a hacer	
646	también.	
647		
648	Y estar pendiente también del proceso de lectura y escritura, porque pues	
649	igual creo que así estemos en las ciencias, en el área de ciencias,	
650	mantenemos también esa responsabilidad de seguir con la parte de ese	
651	buscar científico y de ese escribir también, que en algunos casos nos hizo	
652	falta.	
653		
654	Me acuerdo del FAZU, la experiencia buena de haber participado en ese	
655	tipo de proyectos y haber logrado llegar a Italia, ese reconocimiento. Lo	
656	otro, de pronto allí, creo que una de las, de lo que me llenó un poquito, fue	
657	el trabajo que se realizó. Nosotros consideramos, yo considero que	
658	armamos equipo de trabajo. Casi siempre mi trabajo fue individual. Hasta	
659	ese momento casi siempre mi trabajo fue individual, pero cuando llego al	
660	FAZU fue un trabajo más colaborativo, donde los compañeros de trabajo,	
661	por ejemplo, me enseñaron algunas cosas, me mostró algunas formas de	
662	trabajar, logré aprender bastante también de los proyectos que también	

<p>663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720</p>	<p>fueron enriquecedores. Yo creo que ahí la parte colaborativa, el encontrar con un equipo de maestros que llegábamos nuevos a comernos el mundo, por decirlo así, a cambiar y a modificar, porque no solamente estábamos nosotros, sino entraron muchos compañeros de otras áreas que empezamos a unificar muchas cosas, porque antes de eso era como todo muy fraccionado, se percibía que era fraccionado, como que cada uno por su lado.</p> <p>Pero llegamos nosotros y se hicieron varios proyectos, por ejemplo: las Cartillas Pileo (proyecto de lectura), que fueron enriquecedoras. Para mí eso fue una gran experiencia también, el combinar todas las asignaturas en una cartilla que en ese momento le significó integrar ciencias sociales, matemáticas, lenguaje, inglés, en una cartilla como proyecto institucional, y eso fue enriquecedor. Que desafortunadamente después se eliminó, se terminó. Yo creo que también cada proyecto cumple un ciclo, y eso lo ve uno también.</p> <p>Ya hoy que estoy en otro colegio, diferente al FAZU, uno se da cuenta que hay proyectos que duran cierto tiempo y que hay que empezar a modificarlos. Los proyectos no son de forma permanente y no son permanentes en el tiempo, porque los chicos que van llegando tienen nuevas condiciones, nuevas expectativas, entonces hay que modificarlos, los proyectos hay que cambiarlos. Entonces yo creo que terminó también el ciclo de proyectos y desafortunadamente existieron muchos frenos a nivel de proyectos también.</p> <p>Enriquecedoras experiencias, por ejemplo el hacer convenios, nosotros logramos hacer convenios con fundaciones externas, fundaciones que nos llevaron a pasear, a llevar a los chicos al páramo de forma gratuita, a llevarlos al parque Jaime Duque de forma gratuita. Ese tipo de proyectos que logramos montar allá en el FAZU, me parece que fueron una experiencia grandísima.</p> <p>El ir nosotros con los indígenas a que purificaran el aire, que los chicos mostraban como se le pedía permiso a la madre naturaleza para ingresar a esos sitios, eso son experiencias significativas, enriquecedoras grandísimas. Que desafortunadamente van desapareciendo y desaparecen no porque los maestros nos cansemos de hacer los proyectos, sino porque empiezan a existir muchas trabas a nivel institucional, entonces que ya no hay el permiso, porque es que en este bus no se puede, porque es que el bus es de la Alcaldía, porque es que el bus viene de no sé dónde, o porque todo tiene que pasar directamente, quien atiende a la persona que viene en representación de la fundación es el rector y el rector no está o el rector tiene otras ocupaciones y no le da el aval al maestro para que lo atienda de forma directa, entonces las personas de la fundación se cansan de ir a golpear las puertas, se dicen no, este colegio no me sirve porque no me atiende y se van, que eso fue lo que pasó en el FAZU.</p> <p>Ya habían cambiado directivas, ya había una rectora, entonces ya como que se frenaron todos los proyectos, de hecho muchos de los maestros dejaron de hacer proyectos allá, los proyectos se acabaron en su totalidad, hasta donde yo me retiré ya no había proyectos.</p> <p>Las directivas juegan un papel decisivo, eso es fundamental, eso es total. Si las directivas frenan la situación, frenan a los maestros, los maestros se cansan, ya no siguen y no continúan en los proyectos. Yo por ejemplo allá en el FAZU ya dejé de hacer proyectos, ya no volví ni siquiera a ser</p>	<p>El profe Félix junto con otros profesores ayudaron a cambiar un poco esas dinámicas que se tenían en el colegio, algo que ayuda a que los estudiantes exploren otras cosas y puedan obtener más saberes a través de estas nuevas metodologías. Los maestros pueden generar pequeños cambios en la educación de los estudiantes.</p> <p>El cómo las directivas afectan el proceso de aprendizaje de los estudiantes es un</p>
--	---	---

<p>721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778</p>	<p>lombricultivo. Con mis horas cátedra... alcancé a hacer el último proyecto antes de salir de allá y me metí con todo lo que es la ruta STEM.</p> <p>F: Ahí logré hacer un grupito de cinco estudiantes y trabajamos lombricultivo con STEM y logramos pasar hasta el tercer nivel. Ahí logramos llegar con ese grupito, que fue cuando me retiré, pero ese fue como el último proyecto al que me apunté y eso dije: <i>“Vamos a hacerlo a ver si nos dejan”</i>; y siempre también existieron algunas trabas para ese proceso.</p> <p>En el FAZU el ambiente laboral se puso pesado, los últimos años fue bastante pesado. Pesado en el asunto en que los maestros también se encargaron de hacer su... como sus grupos de trabajo, como sus grupos empezaron a... Entonces, si usted no está con... y a tomar las cosas de forma muy personal.</p> <p>Entonces, si usted no está conmigo, está en mi contra. Yo no soy de ese tipo de personas. Yo hablo con todo el mundo y con todo el mundo me trato y con todo el mundo... Pero entonces llegó un momento en que tocaba decir, no, yo me quedo aquí en mi escritorio y trabajo lo que tenga que trabajar, no hablo con esta persona, no hablo con aquella, porque si hablo con esta entonces estoy en contra de esta y eso se volvió como... como una jauría de caimanes ahí... entonces eso volvió complejo. Y precisamente fue por el cambio a nivel administrativo, ese nivel administrativo que resulta fundamental para el colegio.</p> <p>Mientras la directiva asuma una actitud de yo soy el que mando, yo soy el que hago, yo soy el que dirijo todo y no delego, no delego funciones, no delego situaciones, pues es un colegio que se maneja como una finca, donde hay un capataz y el capataz es el que dirige todo. Y entonces, un colegio no es una finca y eso es lo que tenemos que también entender, que muchas personas, inclusive maestros que llegan a ese nivel de directivo se les olvida que un colegio no es una finca. Y entonces, creen que si el rector es <i>“yo, y yo, y yo”</i>, y si <i>“yo no autorizo, si yo no...”</i>, entonces no hace nada, no se ejecuta nada. Doy por ejemplo una situación: En la jornada tarde hubo una profesora de biología, muy, muy, muy...</p> <p>Adriana. Ella llegó después, una profesora muy activa, ella es bióloga, bióloga pura. Entonces llegó con muchos proyectos, llegó a hacer jardines, llegó a hacer macetas, llegó a hacer todo. Y entonces el que le digan: <i>“¿Y usted por qué colgó esa matera ahí? Y es que yo no la autoricé. ¿Y usted por qué citó a estos padres de familia? Es que yo no los autoricé. ¿Y usted por qué va a hacer un...?”</i> Pues ya la maestra dijo, no, como que hasta aquí llegué. Y el que: <i>“Ah no, usted no puede pedir, cuando yo me salí, usted no puede pedir jornada mañana porque es que yo no la autorizo...”</i> Ese tipo de cosas se dieron ahí en el caso.</p> <p>Una cosa de poder donde mando yo y yo y yo y ya. Entonces eso hace que un colegio se frene y se empiece a trabajar, como una finca. Nuevamente repito, el colegio no es una finca. Frena procesos, frena situaciones, frena la creatividad de los maestros, frena todo lo que se pudiese haber hecho en un colegio. Y de hecho, para respuesta hoy, no están ni siquiera entre los 10 mejores colegios de la localidad.</p> <p>Cuando yo salgo del FAZU, yo ya había solicitado traslados en todas las convocatorias, pero nunca me fue concedido. Se dio una circunstancia a nivel convivencial. Y la circunstancia es que hubo una amenaza. Y sí, se</p>	<p>gran problema que se ve en los colegios, solo por el hecho de que se tiene que hacer lo que el rector diga y que no se puede enseñar de otra manera o hacer otras cosas para los estudiantes afecta gravemente en la educación, y también genera que los maestros se resignen a no seguir luchando por una mejor educación para sus estudiantes.</p>
--	---	--

779	realizó una salida a teatro. Un teatro que queda cerca al Chorro de	
780	Quevedo.	
781		
782	Relacionado con José el profesor de teatro, que ha sido muy activo en	
783	conseguir las boletas. Entonces él consiguió unas boletas para llevar	
784	estudiantes a que observaran teatro. Entonces nos fuimos a buscar, a	
785	llevar los chicos, una salida normal. Pero había unas restricciones.	
786	¿Cuáles eran las restricciones? Las restricciones eran que los estudiantes	
787	tenían que llevar sus loncheras, sus paquetes y no podían comprar nada	
788	comestible ni de bebidas en el Chorro de Quevedo. Pues por los	
789	antecedentes que tiene la zona. La zona se caracteriza por tener unas	
790	situaciones de venta de licores, de venta de drogas. Entonces para	
791	evitarnos ese tipo de líos se hizo, como la aclaración. Los estudiantes no	
792	pueden hacer compras en el Chorro. Deben llevar absolutamente todo.	
793		
794	En ese proceso salimos, ya saliendo del teatro. Yo soy de los últimos	
795	maestros que salen del teatro sacando ya mi grupo, dirección de curso.	
796	Saco mi grupo y cuando salgo encuentro de frente mío tres estudiantes	
797	de noveno tomando chicha.	
798		
799	Y pues les indico que está prohibido, les retiro las botellas, se las entrego	
800	a cada director de curso. Y ustedes miren cómo manejan porque yo hasta	
801	ahora salía con mi curso. Ya los mismos estudiantes que les... <i>“Ah, pero</i>	
802	<i>tal persona también tiene licor, tiene una botella. Pues ¿por qué no se la</i>	
803	<i>quita él?”</i> Pues me dirijo al estudiante, efectivamente me la entrega, se la	
804	entrego al orientador. Y pues de hecho yo no me quedé con ninguna de	
805	las botellas. Una se fue para el orientador, otra se fueron para los	
806	directores de curso. Y ellos recogen el material. Y pues lo que ellos hacen	
807	es que la riegan. La riegan y les llaman la atención pero no más. Entonces	
808	salimos de ahí, luego...	
809		
810	Yo no salgo enojado, yo salgo bien, normal. Pero salimos ya para el	
811	colegio, subamos los buses, llegamos al colegio. Llegamos al colegio y los	
812	estudiantes ya se dirigen para sus casas. Entro a dejar las planillas que	
813	comúnmente llevamos nosotros, que son todas las carpetas de los	
814	estudiantes, que se suelen llevar por si se accidentan. Entonces, entro a	
815	dejar eso, me demoro como 15-20 minutos entregando ese material y	
816	saliendo. Cuando salgo me encuentro con un estudiante afuera. Era como	
817	la una de la tarde, como la una y cuarto ya. O sea, nuestra jornada era	
818	hasta las doce y cuarto o doce y media, se entregaron los estudiantes a	
819	la una. Y ya se supone que todo el mundo está en su casa. Salgo y	
820	encuentro al estudiante afuera del colegio y me dice: <i>“Profe, ¿entonces</i>	
821	<i>qué vamos a hacer con las botellas de chicha? Porque esas las compré</i>	
822	<i>yo”</i> .	
823		
824	Y le digo: <i>“Mañana nos vemos en rectoría.”</i>	
825	No tengo lío, mañana nos vemos en rectoría.	
826		
827	Eso fue como miércoles. Entonces, mañana nos vemos en rectoría.	
828	<i>“Profe, entonces no me va a devolver lo de la chicha.”</i> <i>“Mañana nos vemos</i>	
829	<i>en rectoría”</i> también. <i>“Profe, entonces, pilas. Pilas, porque no me va a</i>	
830	<i>devolver lo de la chicha”</i> . <i>“Mañana nos vemos en rectoría.”</i> Entonces paso	
831	el comunicado y ya. Entonces, seguimos caminando y el chico	
832	básicamente me amenaza y me dice: <i>“Profe, esto no se queda así.”</i>	
833		
834	En actitud totalmente desafiante. <i>“Eso no se queda así.”</i> Bueno, listo.	
835	Entonces, al siguiente día se cita al padre de familia y al estudiante a	
836	coordinación. No estaba Lourdes, la anterior coordinadora. No, ella ya se	

837	había ido hace ya un año. Nos citan, bueno, se citan al padre acudiente.	
838	El padre acudiente llega y básicamente el que manda es el chico.	
839		
840	Entonces, se coloca sus gafas, sus lentes negros, se sienta como chacho	
841	ahí... Y el papá lo único: <i>"Profe, ¿me va a devolver las botellas de chicha</i>	
842	<i>que le quitó a mi hijo?"</i> Ya, ni siquiera, oiga....	
843		
844	Entonces, como había otros tres niños citados también, los otros tres sí,	
845	los padres de familia, ellos sí tomaron la chicha. <i>"¿Cómo es posible que</i>	
846	<i>ustedes hayan comprado la chicha y cómo es posible que ustedes estén</i>	
847	<i>tomando?"</i> . Y de hecho, uno de los estudiantes, la mamá dice: <i>"Pero es</i>	
848	<i>que si usted sabe que usted no puede tomar nada que tenga alcohol</i>	
849	<i>porque usted es alérgico al alcohol, donde usted le dé una crisis allá, ¿qué</i>	
850	<i>hacemos nosotros?"</i> Ya que, de parte, estuvo bien haberle quitado la	
851	chicha porque ese chico le da un ataque anafiláctico ahí.	
852		
853	¿Qué hacemos nosotros como maestros allá? Pero todo eso no se tuvo	
854	como presente en ese momento. El otro padre de familia ahí, pues, siguió	
855	también igual con su desafío, que no le habían devuelto lo de la chicha al	
856	muchacho y el muchacho ahí, todo con sus lentes negros, ahí bien	
857	sentado, un estudiante de noveno.	
858		
859	Entonces, básicamente, ahí siguió en ese tono amenazante, en la reunión.	
860	Esperamos que los otros padres de familia se fueran, se quedó solo el	
861	padre de familia y el estudiante y, pues, básicamente no se llegó a ningún	
862	acuerdo conciliatorio porque la amenaza seguía permanente. Y, pues, si	
863	uno conoce los antecedentes de ese muchacho, entonces resulta que,	
864	pues, por conocimiento de causa y de su entorno, uno sabe que ese	
865	muchacho era uno de los líderes de pandillas de la zona. Entonces, es	
866	una amenaza que no se puede dejar desestimar y mucho menos dejarla	
867	de lado. Entonces, yo hago todo el proceso. Hago todo el trámite	
868	respectivo frente al proceso de traslado por amenaza.	
869		
870	Voy hasta la ADE, voy a todo el proceso y, pues, realmente me conceden	
871	el traslado y a la Fiscalía, claro. Con ese chico después, hasta donde	
872	tengo entendido, al año siguiente se trasladó para Soacha. De ahí para	
873	allá no tengo... y como que otra vez regresaba al colegio, creo que este	
874	año, el año pasado como que se graduó. Este año, este año se graduó.	
875	Este año, este año se graduaba.	
876		
877	En septiembre del año pasado me traslado al Nicolas Esguerra. F: Yo llego	
878	a finalizar el año allá. La salida del FAZU básicamente fue ese día salir y	
879	no regresar. Porque la fiscalía fue tajante en eso, que no regresa allá a	
880	ese colegio. Y dejar todo. Y dejar todo allá, los compañeros sin despedida	
881	ni nada.	
882		
883	¿Nostalgia? Sí, claro, de cierta manera, claro. Ningún compañero dijo	
884	<i>¿Félix, ven, Que fue lo que pasó?</i> . No, nada. Así era el nivel de la	
885	situación. Tuve que estar en tratamientos psiquiátricos y psicológicos.	
886	Tuve que entrar en un proceso de psicología y psiquiatría más o menos	
887	por tres meses.	
888		
889	La frustración mía más grande fue ese pelado, o sea, ese pelado que se	
890	le dio mucha oportunidad, un pelado que se intentó dialogar con él porque	
891	era un pelado que yo le tenía seguimiento, que se le tenía seguimiento,	
892	no solo por mí, sino por varios maestros, tres años, digamos que desde	
893	que llegó a sexto; sexto, séptimo, octavo y noveno, porque ya sabíamos	
894	cuáles eran sus andanzas desde sexto.	

<p>953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010</p>	<p>Llego al Nicolás, en el Nicolás soy recibido por un grupo también de maestros muy trabajadores, a nivel de ciencias, ya no es un solo maestro de ciencias, o dos de ciencias que damos en el FAZU, sino ya hay diez, entonces diez maestros de ciencias y llego a cubrir, como se dice, los huequitos que van quedando en ciencias, entonces cubro aquí, cubro allá. Maestros que tenían licencia, maestros que ya estaban a punto, que tenían las citas médicas, entonces llego a cubrir como esos huequitos.</p> <p>Pelados más fuertes que los que, con situaciones sociales más fuertes que las que hay en el FAZU, niveles de vida mucho más complejos. A nivel social los estudiantes son más complejos de atender.</p> <p>El FAZU todavía mantiene algo rural, mantiene algo de su situación. Sí, efectivamente, claro, a nivel social. Pelados ¿qué me duele del FAZU? Me duele, y realmente es también como un peso que me quité de encima, y es que la localidad Quinta es mi localidad, y la localidad Quinta es donde yo me crié también, es de donde salgo, de donde surjo, de donde me hecho y creí que tenía más responsabilidad con esos chicos porque eran parte de mi entorno.</p> <p>Cuando llego al Nicolás Esguerra me siento un poquito liberado de esa responsabilidad porque ya no son mi entorno, ya no son, sí, son chicos, sí, que tienen, con los que tengo una responsabilidad, pero ya más educativa y no tanto a nivel de mejorar su calidad de vida, porque ya también entiendo que ya no es mi responsabilidad total, que juega un papel sí, pero ya no es tan grande como la responsabilidad gigantesca que yo sentía allá en el FAZU.</p> <p>Porque al FAZU lo sentía como mío, como parte de que estos chicos merecen tener las oportunidades que de pronto yo no tuve en su momento, merecen una educación de calidad que les puede abrir puertas, merecen aprender lo que necesitan aprender, lo que aprenden tanto los estudiantes de los estratos 5 o 6, que ellos merecían eso. Entonces tenía una mayor responsabilidad en el FAZU y sentía como ese peso más gigantesco en el FAZU que el que siento ahorita en el Nicolás. Claro, tengo un compromiso con chicos efectivamente, pero me quito ese peso de responsabilidad de mi entorno, de mi localidad.</p> <p>De pronto los que se fueron antes, cuando éramos un grupo de trabajo, a varios les pasó eso, y quizás los extrañen, sus dinámicas, porque fue en un momento en el que todavía estaba la unión, todavía existía. Cuando yo salgo, pues realmente no, ya no quedaba mucho de esa unión, ya no quedaba mucho de ese proceso, ya no se podían hacer cosas, ya no se podían hacer proyectos, ya no se podía hacer nada. Entonces, para mí esa parte de irme del FAZU no tuvo ese desprendimiento que de pronto pudo haber causado el irme. No, no lo vi, no lo sentí de esa manera. De hecho, ya quería irme quería salir de allá y precisamente porque ya me sentía con ese peso, esa responsabilidad pero no la podía cumplir. Antes la responsabilidad realmente era compartida.</p> <p>Oiga...venga, saquemos a estos chicos, démosles a estos chicos lo que ellos necesitan para mejorar su calidad de vida, démosles a estos chicos para que ellos superen y tengan otras opciones, tengan otras oportunidades, que sacáramos nosotros allá en ese entonces, no, deben ser chicos de Ser Pilo Paga, eso no era gratis, fueron nueve chicos que salieron en una sola promoción para “Ser Pilo Paga” eso no fue gratis esas son experiencias bonitas que nos quedaron allá.</p>	<p>y a considerarte responsable si le ocurre algo a esas personas por una amenaza de uno de tus estudiantes. Es algo que como maestro puede ser muy complicado y que puede poner en riesgo la vida de uno y de las personas que nos rodean.</p>
---	--	--

1011	Y muchos y muchos de ellos para universidad pública y los que menos	
1012	entraron al SENA fácilmente y la calidad de personas que se forman, claro,	
1013	total. Entonces esa parte pues ya no se vio, ya no existía (cuando yo salí),	
1014	ya no se veía como esa camaradería y esa responsabilidad de todos frente	
1015	a un proceso, ya no aplicaba. Entonces ya el salir de allá no fue como tan	
1016	doloroso, igual como de pronto, en mi caso los 10 primeros años de mi	
1017	academia como estaba en un colegio privado, salía a otro colegio privado,	
1018	entonces los cambios realmente para mí no eran tan traumáticos. Yo	
1019	siempre iba de un colegio bueno, como un colegio regular, como un	
1020	colegio malo...	
1021		
1022	Entonces encontrarme de pronto con una población, no era como la	
1023	expectativa. Yo sabía que un colegio puede ser mejor o peor. Sí, ahorita	
1024	en el Nicolás es un poquito fuerte ya la situación, a nivel convivencial de	
1025	los chicos es pesadita, pero ya ha ido mejorando, creo que ahorita se	
1026	dieron cuenta en las directivas porque era un colegio anteriormente y los	
1027	profes comentan, era un colegio de los de mostrar en Bogotá y	
1028	desafortunadamente bajaron su nivel muchísimo.	
1029		
1030	Este año para mí fue pesado. Pesado, porque tuve una hora con cada	
1031	curso. ¡Qué locura! O sea que tuve 22 cursos. Física y química. Al profesor	
1032	de ciencias le toca dar física en sexto y en octavo, entonces fue pesado	
1033	por esas circunstancias, esperemos a ver cómo me ajustan este año el	
1034	horario, porque fue pesado. Yo acepto los retos, mi vida ha sido de retos	
1035	y de aprender. Entonces, siempre que llego a un colegio algo aprendo,	
1036	algo nuevo. Este año fue un aprendizaje, efectivamente. Este año tuve la	
1037	opción también de tener practicante de la Distrital. Y una practicante que	
1038	estuvo todo el año conmigo y que me sentí satisfecho por todo lo que ella	
1039	logró superar. Fueron situaciones difíciles: estar con sexto no es fácil.	
1040		
1041	Estar con octavo, que ya un octavo que están en esa transición entre la	
1042	niñez y la adolescencia que tampoco es fácil. La pelada que asumió estar	
1043	conmigo tuvo que asumir unos retos gigantescos por las edades y por la	
1044	forma porque igual era una sola hora de clase, unos restos. También me	
1045	sentí satisfecho porque la chica aprendió a autoevaluar su proceso.	
1046	Yo tengo la costumbre de que soy directo. A mis estudiantes siempre les	
1047	he dicho las cosas tal y como son.	
1048		
1049	Entonces salíamos de la clase: <i>"Te fue mal en esto, mira hiciste esto,</i>	
1050	<i>dijiste mal esto, tienes que corregirlo para la siguiente clase."</i> Y a la	
1051	siguiente clase yo veía las correcciones.	
1052		
1053	Y ya en el segundo semestre ya no tenía yo que decirle: <i>"Profesor me</i>	
1054	<i>equivocé en esto, me equivocé en lo otro"</i> , ya era ella quien me decía:	
1055	<i>"Me pasó esto..."</i> listo. Ya empezaste, perfecto. A ser reflexivo y es un	
1056	proceso que como maestro se tiene que hacer de forma permanente	
1057	porque nosotros sabemos que, teníamos 7 octavos, pero 8-1 era diferente	
1058	a 8-2 y 8-2 diferente a 8-3, cada octavo es un mundo distinto.	
1059		
1060	La dinámica que yo aplico en 8-1 no funcionó con 8-5, por ejemplo.	
1061	Entonces ahí tenía que hacer cambios y tenían que hacer cambios	
1062	rápidos. Yo tengo preparada una clase de esta manera, pero tengo que	
1063	en el momento de ponerla en práctica hacer cambios porque si veo que	
1064	no me está funcionando tengo que rápidamente modificar la situación y	
1065	no tengo que dejar perder a los chicos.	
1066		
1067	Entonces eso lo aprendió y en una hora de clase con cada grupo.	
1068	Entonces, me siento satisfecho porque la chica se fue aprendiendo cosas.	

<p>1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126</p>	<p>El mensaje hoy es que, y se lo dije a mi practicante este año, y es: Primero, es el querer. Si tiene la vocación de ser maestro, hágalo, pero reflexione.</p> <p>Reflexiónelo muy bien porque es una profesión donde no se va a hacer plata, el que asume la responsabilidad de ser maestro es porque le nace, porque quiere de cierta manera transformar vidas y ese es el papel que vamos a hacer nosotros, formar vidas en lo posible.</p> <p>No le niegue la opción a ninguno de los estudiantes, por más terribles que sean, de pronto esos chicos terribles algo tienen y algo les hace falta. Y en ese algo les hace falta podemos estar nosotros aportándole a ese faltante.</p> <p>Y el observar que de alguna manera estos chicos crecen, cambian, se transforman, modifican, son circunstancias que se dan. Hay unas anécdotas antiguas de pronto del colegio privado donde ya me he encontrado con algunos estudiantes: <i>“Profe gracias porque, mire hoy soy Ingeniera Química”</i>, o <i>“Ya hice el doctorado en Química Orgánica”</i>, maestros que fueron estudiantes de uno, pero que ya hoy son maestros de maestros, eso es significativo.</p> <p>Encontrarse con alguien que: <i>“Profe, estoy trabajando en el hospital Mederi, porque soy Ingeniera Ambiental y estoy con todos los procesos ambientales del hospital.”</i> Entonces, eso es significativo porque aporté un granito de arena. Cuando yo inicié mi carrera: <i>“Yo quiero transformar la sociedad, quiero transformar el mundo”</i>, pero eso no es cierto.</p> <p>Empecé diciendo: <i>“Con que logre el objetivo, en uno de 50 estudiantes, me sentiré satisfecho.”</i> Y lo hice hasta su momento. La sociedad es cambiante.</p> <p>Hoy ya no puedo decir eso, ya hoy digo <i>“Uno en mil”</i>, porque la educación no solo depende del maestro, depende de la sociedad y depende de la familia. Entonces tampoco nos podemos dar golpes de pecho por la transformación de las vidas cuando las vidas tampoco asumen su responsabilidad de crecer.</p> <p>Muchas veces nosotros como maestros nos sentimos agobiados porque no logramos transformar una vida. Lo que me pasó a mí con esta experiencia de salir del FAZU es eso, nos agobiamos por no transformar una vida, pero resulta que hay vidas que no quieren ser transformadas y tampoco nos podemos dar golpes de pecho por eso. Entonces, cumplamos nuestro papel de la mejor manera posible, por vocación, por lo que queremos hacer.</p> <p>Intentemos lo más posible transformar vidas, pero no nos echemos culpas ni nos damos látigo tampoco, porque pues tampoco es nuestra tarea, la tarea es conjunta la tarea es: familia, sociedad y maestros; esa es la tarea.</p> <p>Hoy hay dos que están fallando y nosotros no podemos asumir los tres papeles. Entonces esa es como mi reflexión final: Si tú lo haces por vocación, tú siempre le estás buscando el qué hacer, y enseñar para la vida es la otra, enseñar para la vida. Logremos, hoy lo que nos piden los chicos es enseñarles para la vida, nosotros ya no podemos ponernos a... siempre estamos, no sé si acuerde, en contra un poquito de las temáticas porque a veces nos casamos con los temas y los temas y los temas y no queremos salir de los temas, eso no es lo importante, los temas hoy los</p>	<p>Para ser realmente un buen maestro hay que tener vocación, querer ser maestro, porque pienso que esto influye muchísimo en la educación que reciben los estudiantes, nosotros somos quienes ayudamos en el proceso de formación de cada estudiante como persona, tanto en el conocimiento como en lo ético y en lo humano.</p>
--	---	--

1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150

consiguen en internet, en las redes, hasta TikTok; por ejemplo, de cómo funciona el corazón, para los mismos médicos hacen todo ese proceso, entonces la información la encuentran en todas partes, pero la enseñanza para la vida solamente la podemos dar nosotros como maestros, enseñarles algo que efectivamente necesiten para vivir esas son como las dos: No darnos látigo y enseñar para la vida.

Valores, que sean personas, todo un proceso integral. Todo, todo un proceso integral... y enseñar para la vida es eso: a cumplir, cumplimiento, el respeto, la honestidad. Yo por ejemplo les pregunto ¿Usted fue honesto, me dijo que no lo había hecho? Ah listo, perfecto. En su autoevaluación mejora. Es honesto en ese proceso.

He estado intentando presentarme para coordinador pero no he alcanzado a pasar. Pero ahí seguiremos intentándolo, son nuevos retos.

--	--	--